

LEITURA NA ESCOLA: A RELEVÂNCIA DESSA PRÁTICA COMO INSTRUMENTO PEDAGÓGICO E INCENTIVADOR³

 DOI: 10.5281/zenodo.7621055

Jessica Nascimento

Acadêmica do curso de Licenciatura em Letras/ Inglês, pela Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) - Campus Santa Inês (MA) E-mail: jessicanascimento1@gmail.com.br.

Maria Letícia da Silva Maia

Acadêmica do curso de Licenciatura em Letras/ Inglês, pela Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) - Campus Santa Inês (MA) E-mail: marialeticiam505@gmail.com.

Joildo Sousa Costa de Oliveira

Mestre em Letras (Área de concentração: Teoria Literária) Docente da UEMA e da UEMASUL.

Resumo: No presente artigo, buscou-se destacar a importância da leitura nas escolas e sua aplicação como instrumento fundamental pedagógico para a formação leitora, a partir das estratégias de ensino utilizadas pelos docentes em sala de aula como incentivo para que os alunos vejam a atividade de leitura não como obrigação, mas como fonte de conhecimento e transformação. Além disso, a elaboração deste artigo também ajuda a compreender o poder de influência das relações construídas entre professores e alunos durante o processo de desenvolvimento da leitura significativa. Neste aspecto, este estudo fundamentou-se em autores como Freire (2003), Fischer (2006), Krug (2015), Sousa (2017).

Palavras-chave: Leitura na Escola. Formação Leitora. Estratégias de Ensino.

Abstract: In this article, we sought to highlight the importance of reading in schools and its application as a fundamental pedagogical tool for reading training, based on the teaching strategies used by teachers in the classroom as an incentive for students to see the activity reading not as an obligation, but as a source of knowledge and transformation. In addition, the elaboration of this article also helps to understand the power of influence of the relationships built between teachers and students during the

³ Artigo apresentado ao curso de Licenciatura em Letras pela Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) -campus Santa Inês (MA).

process of developing meaningful reading. In this regard, this study was based on authors such as Freire (2003), Fischer (2006), Krug (2015), Sousa (2017).

Keywords: Reading at School. Reader Training. Teaching Strategies.

Introdução

A aplicação da leitura é de suma importância nas escolas, pois ela contribui para formação de leitores conscientes, críticos e reflexivos, ou seja, contribuindo para que tenham sociabilidade e autonomia.

Dessa forma, o desenvolvimento dessa pesquisa se dá pela necessidade de ressaltar a praticidade da leitura, como instrumento fundamental pedagógico para a aprendizagem dos alunos, e principalmente, pelo fato de ela contribuir para que professores repensem em suas estratégias de ensino da leitura na sala de aula, para que a leitura não seja vista pelos alunos como uma tarefa mecânica e entediante, possibilitando se tornar um processo de decodificação transformando os alunos em meros copiadores. Pois, Freire deixa claro que:

O bom professor é o que consegue, enquanto fala, trazer o aluno até a intimidade do movimento do seu pensamento. Sua aula é assim um desafio e não uma cantiga de ninar. Seus alunos cansam, não dormem. Cansam porque acompanham as idas e vindas de seu pensamento, surpreendem suas pausas, suas dúvidas, suas incertezas. (FREIRE, 1996, p. 96)

Confirma assim, que o docente precisar ter bastante atenção ao selecionar os métodos para a formação do leitor. Haja vista que muitos profissionais da educação não se atentam às práticas aplicadas em sala de aula e acabam falhando no processo de ensino-aprendizagem como um todo.

Portanto, esta pesquisa veio ressaltar a importância do processo da leitura nas escolas, aplicada como instrumento para o ensino e aprendizagem que pode desenvolver nos alunos essa formação leitora que os influenciará direta e positivamente na construção de cidadãos proativos e engajados com a sociedade.

Leitura: Instrumento Pedagógico e Incentivador

A leitura é entendida como sendo o primeiro passo para a consciência individual do sujeito em decodificar as ideologias que perpassam as estruturas das instituições

que predisõem o agir humano (FREIRE, 2003). Praticar a leitura significa, dessa forma, uma aprendizagem imprescindível a ser desenvolvida pelo ser humano. É a partir do hábito de leitura que o indivíduo desenvolve o senso crítico e intelectual, que o tornará apto a compreender o contexto no qual está inserido. Portanto, observa-se que o ato de ler possibilita que o ser humano em sua experiência de vida tenha um amplo conhecimento de interpretação, compreensão, e competência na fala e na escrita.

Fischer (2006 p.15), aponta que a leitura em sua forma verdadeira surgiu quando se começou a interpretar um sinal pelo seu valor sonoro isoladamente em um sistema padronizado de sinais limitados. “[...] A leitura deixava de ser uma transferência um a um (objeto para palavra), para se tornar uma sequência lógica de sons que recriassem uma linguagem natural humana. Em vez de lerem imagens, lia-se, desse modo, a linguagem.”

Segundo as definições de Leffa (1996. p.10) a leitura é basicamente um processo de representação. Como esse processo envolve o sentido da visão, ler é, na sua essência, olhar para uma coisa e ver outra. A leitura não se dá por acesso direto à realidade, mas por intermediação de outros elementos da realidade. Portanto, ler é conhecer o mundo através do espelho. Uma vez que esses espelhos fornecem imagens fragmentadas do mundo, você só pode realmente ler se tiver um conhecimento prévio do mundo.

Comparando os textos dos autores Fischer e Leffa. A leitura se manifesta como uma transformação, a partir dos símbolos, espalhando-se na forma. Desde então, tem sido um espelho que reflete o que todos acumularam na memória e podem expressar. Segundo eles os saberes anteriores, ou seja, os conhecimentos prévios.

Na escola, a leitura é uma das principais ferramentas de ensino. Na construção de uma aprendizagem é necessário que o educador estimule seus alunos à prática de leitura de forma prazerosa e, não somente como um recurso mecânico para resoluções de atividades.

Partindo dessa perspectiva, para Krug (2015, p.10):

É aconselhável que o mediador da leitura – o professor – detenha meios adequados e condizentes para o bom desempenho da mesma. Convém, no entanto, que ele ao designá-las, as pense como contribuição para o desempenho futuro de cidadãos conscientes para com um corpo social, no qual, comportamentos e valores desafiam o potencial educativo dos sujeitos. (KRUG, 2015, p.10)

Dessa forma o papel do professor é criar condições estimuladoras e desafiadoras para que os alunos possam refletir e buscar alternativas para solucionar, de maneira criativa, os problemas que surgem tanto na sala de aula quanto na sociedade.

Freire (1996, p. 216), completa:

Ler é uma operação inteligente, difícil, exigente, mas gratificante. Ninguém lê ou estuda autenticamente se não assume, diante do texto ou do objeto da curiosidade a forma crítica de ser ou de estar sendo sujeito da curiosidade, sujeito da leitura, sujeito do processo de conhecer em que se acha. Ler é procurar buscar criar a compreensão do lido; daí, entre outros pontos fundamentais, a importância do ensino correto da leitura e da escrita. É que ensinar a ler é engajar-se numa experiência criativa em torno da compreensão. Da compreensão e da comunicação. E a experiência da compreensão será tão mais profunda quanto sejamos nela capaz de associar, jamais dicotomizar, os conceitos emergentes na experiência escolar aos que resultam do mundo no cotidiano. (FREIRE, 1996, p. 216)

Nesse sentido, a partir da praticidade da leitura, o aluno, enquanto sujeito leitor desperta o seu “eu particular”. No entanto, para que se desperte essa subjetividade no aluno o ponto de partida é o incentivo educacional escolar que é a base relevante no processo aprendizagem.

Pesquisa: Entrevista com os Docentes

Abaixo seguem as perguntas do questionário e seu respectivo resultado e análise.

- **Como você considera sua relação com à leitura?**

Fonte: Autoria Própria.

Esta pergunta objetiva identificar se os entrevistados têm uma percepção positiva ou negativa em relação ao gosto pela leitura. Com as respostas obtidas pode-se perceber que a maioria dos docentes sentem afinidade com a atividade de leitura. Isto é um fato muito positivo, pois sentir-se familiarizado, ter afinidade, gostar da leitura é a peça fundamental pra desenvolver uma boa aula com a mesma e incentivar os alunos a se tornarem leitores.

- **Como você interage com seus alunos em relação à leitura?**

Gráfico 2: Dados do questionário sobre como o docente interage com seus alunos em relação à leitura.

Fonte: Autoria própria.

Esta questão tem como objetivo analisar a percepção dos entrevistados sobre as metodologias aplicadas para o processo de leitura na sala de aula e se as mesmas influenciam aos alunos o gosto pela leitura. É importante aplicar essas práticas para que os alunos vejam a atividade de leitura não como obrigação, mas como fonte de conhecimento e transformação. Assim será possível tornar o aluno um leitor atuante e transformador no ambiente em que vive.

- **Como você percebe o interesse dos alunos em relação à leitura?**

Gráfico 3: Dados do questionário sobre como o docente percebe o interesse dos alunos em relação à leitura.

Fonte: Autoria Própria.

Esta questão merece atenção, pois seus resultados são diretamente influenciados pela percepção que os docentes têm do interesse que seus alunos demonstram pela leitura, das metodologias aplicadas em sua sala de aula e nas relações de estímulo a partir destas atividades. Com as respostas dos docentes foi possível chegar às seguintes conclusões: a metodologia possui total influência no resultado do processo de formação do leitor e que é preciso ter um maior comprometimento no planejamento de aplicação da mesma.

Considerações Finais

Diante dos conceitos de leituras levantados e abordados nessa pesquisa, juntamente com os dados coletados com a aplicação do questionário aos docentes, foi possível entender como a variável “relação” entre professor e aluno influencia no processo de formação do leitor. Proporcionando um maior entendimento e a ampliação das vertentes sobre o assunto abordado.

Ler é descobrir o universo, estimula a criatividade, trabalha a imaginação, exercita a memória, contribui com o crescimento do vocabulário e a melhora na escrita, além de outros benefícios. E para estimular o gosto pela leitura é necessário que o professor seja um leitor ativo e oriente seus alunos, pois assim, ele proporcionará melhores informações para os estudantes.

Nessa perspectiva, as atividades que envolvem a leitura devem ocupar espaço em todas as escolas, fazendo com que os alunos expressem suas interpretações e opiniões. Entretanto, esta tarefa não se caracteriza como fácil ou imediata; mas sim de forma lenta e progressiva, cabendo aos docentes encontrar métodos para incentivar o desenvolvimento da leitura significativa dos aprendizes. Neste processo, o papel da escola é essencial, e o professor é o mediador.

Referências

FISCHER, Roger Steven. **História da Leitura**. São Paulo - SP: Editora Unesp, 2006.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Autonomia. Saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

FREIRE, Paulo. **A importância do ato de ler**. 1º ed. São Paulo: Moderna, 2003.

KRUG, Flavia Suassuna. **Rei Revista de Educação do Ideau**. V.10. n. 22- julho-dezembro 2015 Semestral.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Maria de Andrade. Técnicas de pesquisa. In: ____ **Fundamentos de metodologia científica**. São Paulo: Atlas, 2003.

LEFFA, Vilson J. **Aspectos da leitura**: editora: Sagra: DC Luzzatto, Porto Alegre 1ª ed.1996.

SOUSA, Tátylla Michelle Alves de. **Contribuição do professor para o despertar do interesse pela leitura**. Brasília, p. 26-63, 2017.